

UNIVERSITI MALAYA

PIX2007 : PENDIDIKAN DAN PENYELIDIKAN

SEMESTER 2, SESI 2025/2026

TUGASAN INDIVIDU: ISU KONTEMPORARI DALAM PENDIDIKAN

**PENGARUH MEDIA SOSIAL (TIKTOK/REELS) TERHADAP MOTIVASI
PEMBELAJARAN REMAJA**

DISEDIAKAN OLEH:

NAMA	NO. Matrik
MUHAMMAD NUR NAJMI AMIR BIN NOR AZAR KAMAL	24003574

DISEDIAKAN UNTUK:

DR. PANG JEE CHIN

Kandungan

Muka Surat

1.0 Pengenalan.....	2
2.0 Metodologi Kajian Perpustakaan Atas Talian.....	3
3.0 Kepentingan isu di peringkat tempatan dan global.....	4
3.1 Kepentingan Global.....	4
3.2 Kepentingan Lokal (Malaysia).....	4
3.3 Sintesis Idea Utama daripada 5 Artikel Jurnal.....	5
4.0 Perbincangan: Trend, Cabaran, dan Implikasi.....	7
4.1 Trend: Transformasi Kaedah Pembelajaran dan Pengajaran Generasi Z.....	7
4.2 Cabaran: Krisis Tumpuan.....	7
4.3 Implikasi: Pemisahan Pelajar daripada Ekosistem Pendidikan.....	8
5.0 Kesimpulan.....	9
6.0 Rujukan.....	10
7.0 Appendix.....	11

1.0 Pengenalan

Pada masa kini, landskap pendidikan telah dicabar oleh ledakan teknologi media sosial yang pesat, khususnya format video pendek seperti TikTok, Instagram Reels dan Youtube shorts. Menurut Aichner et al. (2021) media sosial secara amnya digunakan sebagai istilah umum yang menggambarkan platform dalam talian yang pelbagai. Antaranya blog, rangkaian perniagaan, projek kolaboratif, rangkaian sosial perusahaan, forum, mikroblog, perkongsian foto, ulasan produk, penanda buku sosial, permainan sosial, perkongsian video dan dunia maya. Peralihan daripada bahan berasaskan teks tradisional yang telah lama digunakan kepada imej visual yang moden ini mewakili perubahan budaya dalam cara maklumat diproses, disampaikan serta diterima dan bukan hanya sekadar perubahan dalam medium semata. Satu aras baharu untuk pendedaran maklumat pengajaran yang lebih santai, ringkas dan mudah difahami telah diwujudkan melalui kelajuan algoritma yang disediakan oleh platform seperti TikTok, yang menjamin pengguna dapat menjana sesuatu maklumat kompleks dalam masa yang sangat singkat.

Kategori remaja, yang merupakan kategori pengguna paling aktif, kini terdedah kepada algoritma yang telah direka untuk mengekalkan penglibatan berterusan. Satu lagi unsur penting dalam kejayaan pelajar dalam aktiviti pendidikan ialah motivasi. Untuk mencapai matlamat pelajar semasa proses pembelajaran, motivasi juga penting (Chemsi et al., 2020) (Bakar et al., 2021). Menurut Hu (2025) media sosial telah berkembang menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan pengalaman remaja mempelajari maklumat baharu, termasuk bahasa. Apabila dilihat melalui sudut Teori Penentuan Nasib Sendiri (Self-Determination Theory), yang menekankan kepentingan kecekapan, keterkaitan, dan autonomi dalam menjana motivasi, sistem maklum balas interaktif di laman web sedemikian boleh memberi impak kepada motivasi dan penglibatan. Laporan ini bertujuan untuk mengkaji impak penggunaan media sosial seperti video pendek iaitu tiktok dan reels terhadap motivasi dan prestasi akademik pelajar.

2.0 Metodologi Kajian Perpustakaan Atas Talian

Kajian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur dengan menganalisis artikel ilmiah yang diperoleh daripada pangkalan data akademik seperti Google Scholar, ERIC, Scopus dan UM Library. Antara kata kunci yang digunakan adalah termasuk "Short-form video effect", "TikTok reels", "Learning motivation", "Academic engagement", dan "Social media distraction."

Kriteria pemilihan artikel ialah merangkumi:

- i. Penerbitan artikel jurnal antara tahun 2020 hingga 2025.
- ii. Artikel jurnal yang telah melalui penilaian rakan sebaya (peer-reviewed).
- iii. Fokus kepada artikel jurnal yang relevansi dengan topik tugas iaitu trend teknologi terkini (Reels/TikTok) dan motivasi serta pendidikan.

Sebanyak lima artikel jurnal yang paling relevan telah dipilih dan dianalisis secara kritikal dari segi dapatan, metodologi, kekuatan, dan kekangan kajian.

3.0 Kepentingan isu di peringkat tempatan dan global

3.1 Kepentingan Global

Pada skala global, rujukan isu menunjukkan bahawa fenomena video pendek bukan sekadar trend hiburan biasa, tetapi ianya perubahan dalam cara otak manusia memproses maklumat.

Chen et al. (2022) menegaskan bahawa kajian tentang bagaimana algoritma video pendek boleh menyebabkan ketagihan yang memberi kesan kepada perhatian penonton adalah penting. Kajian ini penting untuk memahami sejauh mana "ketagihan digital" ini mengganggu remaja skala global daripada pemikiran logik mereka demi kepuasan segera .

Adalah penting untuk mengkaji kesan tayangan pendek terhadap jangka perhatian pelajar. Bagi memastikan bahawa sistem pendidikan global boleh diubah suai strategi dari segi pengajaran untuk memenuhi kebolehan kognitif murid hari ini (Haliti-Sylaj & Sadiku, 2024).

Menurut Hu (2025) dalam kajiannya mendapati bahawa dalam beberapa situasi, termasuk pemerolehan bahasa, mekanisme maklum balas media sosial seperti tanda suka, emoji dan komen dapat meningkatkan motivasi. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana media sosial, apabila digunakan dengan betul, boleh "memancing" dorongan intrinsik remaja pada skala seluruh dunia.

3.2 Kepentingan Lokal (Malaysia)

Jika dilihat secara kepentingan isu ini secara lokaliti, ia boleh dilihat dari beberapa pendekatan seperti kadar penglibatan pelajar di sekolah, penilaian keberkesanan pengajaran guru dan panduan intervensi kepada ibu bapa dan warga pendidik khususnya.

Menurut Williams (2024) yang dalam kajiannya telah menjelaskan hubungan antara penggunaan media sosial dan penglibatan pelajar di sekolah. Di Malaysia, di mana ia boleh dikaitkan dengan isu keciciran dan kekurangan minat dalam pembelajaran semakin meningkat, kajian ini penting untuk mengenal pasti sama ada TikTok/Reels merupakan faktor utama dalam menjauhkan pelajar daripada persekitaran sekolah mereka.

Nema et al. (2023) mendakwa bahawa gangguan media sosial mungkin memberi kesan kepada cara murid menilai keberkesanan profesor mereka. Guru-guru di Malaysia, harus sedar bahawa gangguan digital memberi kesan kepada murid serta berpengaruh dalam perubahan sikap pelajar terhadap kaedah pengajaran bilik darjah konvensional.

Penyelidik di Malaysia boleh mencipta modul intervensi berasaskan bukti dan dapatan menggunakan data daripada kajian ini untuk membantu remaja mengimbangi masa mereka antara untuk hiburan digital dan keperluan akademik, melindungi keperibadian pelajar selaras dengan ketetapan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menjadi rujukan bagi penyusunan dasar-dasar pendidikan di Malaysia.

3.3 Sintesis Idea Utama daripada 5 Artikel Jurnal

Berdasarkan lima artikel yang dipilih, beberapa tema utama telah dikenal pasti dan analisis kritikal serta beberapa dapatan dapat dijelaskan mengenai isu kontemporari berkaitan pendidikan yang dikaji iaitu;

1. Ketagihan Video Pendek dan Kemosotan Fungsi Kognitif

Chen et al. (2022) dalam kajiannya telah mendedahkan bahawa algoritma video pendek seperti (TikTok) mempunyai kesan langsung terhadap keupayaan kawalan perhatian pengguna. Melalui kajian mereka, didapati bahawa ketagihan terhadap kandungan digital yang pantas mengakibatkan defisit dalam perhatian, di mana remaja sukar untuk menapis maklumat yang tidak relevan. Walau bagaimanapun, kekuatan kajian ini terletak pada penggunaan data empirikal yang kukuh, namun fokusnya yang terlalu terarah kepada ketagihan tegar mungkin tidak menggambarkan pola penggunaan bagi pengguna biasa.

2. Impak Terhadap Tumpuan dan Prestasi Akademik

Haliti-Sylaj dan Sadiku (2024) membuktikan bahawa isu kognitif ini memberi kesan nyata terhadap keputusan peperiksaan. Kajian mereka menunjukkan korelasi negatif yang signifikan antara kekerapan menonton reels dengan purata nilai gred (GPA) mahasiswa. Kelebihan artikel ini adalah fokusnya yang sangat terkini terhadap format Short Reels, namun kekangannya adalah dapatan tersebut mungkin terhad kepada konteks universiti tertentu sahaja.

3. Pengaruh Gangguan Digital Terhadap Hubungan Guru-Pelajar

Kesan gangguan ini tidak hanya berhenti pada gred individu, malah merebak ke dalam situasi bilik darjah. Nema et al. (2023) menghuraikan bagaimana gangguan media sosial menyebabkan pelajar cenderung memberikan penilaian rendah terhadap keberkesanan pengajaran guru. Hal ini menunjukkan bahawa media sosial telah mengubah persepsi pelajar, di mana pengajaran konvensional dianggap kurang menarik berbanding kaedah moden digital. Walau bagaimanapun, kajian ini bersifat subjektif kerana ia bergantung sepenuhnya kepada persepsi pelajar.

4. Penglibatan Pelajar dan Kesetiaan Terhadap Institusi Sekolah

Selain akademik dan hubungan dengan guru, Williams (2024) menekankan bahawa penggunaan media sosial yang melampau menjejaskan "penglibatan sekolah" secara menyeluruh. Dapatan beliau menunjukkan remaja yang terlalu aktif di media sosial mula merasa terasing daripada aktiviti sekolah dan kurang bermotivasi untuk terlibat dalam komuniti pembelajaran. Sebagai sebuah disertasi, kajian ini sangat mendalam dari segi tingkah laku, tetapi lokasinya yang spesifik di Georgia, AS mungkin memerlukan penyesuaian jika ingin diaplikasikan dalam konteks Malaysia.

5. Media Sosial Sebagai Pemangkin Motivasi Melalui Lensa Psikologi

Walaupun majoriti literatur menekankan kesan negatif, Hu (2025) memberikan perspektif berbeza dengan mengkaji potensi media sosial melalui Teori Penentuan Nasib Sendiri (Self-Determination Theory). Beliau mendapati bahawa mekanisme maklum balas seperti "likes" dan komen dapat meningkatkan motivasi intrinsik pelajar dalam pembelajaran bahasa. Kajian ini sangat penting sebagai penyimbang, namun kekangannya ialah keberkesanan ini mungkin hanya terhad kepada subjek tertentu dan memerlukan pemantauan guru yang rapi bagi mengelakkan gangguan

4.0 Perbincangan: Trend, Cabaran, dan Implikasi

4.1 Trend: Transformasi Kaedah Pembelajaran dan Pengajaran Generasi Z

Penggunaan bahan visual telah banyak menggantikan bacaan teks tradisional, mengikut trend semasa. Menurut Haliti-Sylaj dan Sadiku (2024), penggunaan Reels dan TikTok kini merupakan sumber pengetahuan utama dan bukannya sekadar hiburan. Remaja lebih selesa mengambil maklumat dalam masa kurang daripada 60 saat disebabkan oleh fenomena ini, yang membawa kepada kecenderungan pembelajaran spontan. Walau bagaimanapun, peralihan ini membawa kepada satu percanggahan yang agak membimbangkan dalam keberkesanan kaedah pendidikan. Di satu pihak, kebergantungan kepada format visual ini menjadikan maklumat lebih menyeluruh dan mudah diakses oleh pelbagai lapisan pelajar.

Menurut dapatan Hu (2025) yang menekankan bahawa mekanisma ini mampu meningkatkan motivasi awal melalui kepuasan maklumat segera. Namun, di pihak yang lain, kemudahan ini secara tidak langsung membiarkan tabiat seperti pembelajaran pintas atau tingkah laku ponteng secara kognitif.

4.2 Cabaran: Krisis Tumpuan

Pemecahan perhatian atau fokus tumpuan mungkin merupakan masalah terbesar. Mungkin melalui ganjaran dopamin segera iaitu algoritma media sosial dibuat untuk memastikan pengguna kekal berada di aplikasi untuk jangka masa yang lama. Otak remaja menerima rangsangan kepuasan yang pantas apabila mereka menonton video pendek secara berkala, yang menjadikannya lebih sukar bagi mereka untuk melakukan aktiviti yang memerlukan pemikiran mendalam (kerja mendalam). Ini selaras dengan amaran mengenai masalah perhatian yang dikeluarkan oleh Chen et al. (2022). Guru-guru di Malaysia kini terpaksa bergelut dengan komuniti media sosial seperti pempengaruh untuk mendapatkan perhatian murid kerana

kandungan dibuat adalah lebih menghiburkan, ringkas, mudah dan padat dengan maklumat. Cabaran ini akan mewujudkan jurang dengan besar dikalangan pelajar kerana mereka mula membandingkan dinamik bilik darjah dengan kualiti penghasilan kandungan media sosial yang lebih interaktif.

Pada masa yang sama dalam kajian oleh Nema et al. (2023) menunjukkan bahawa apabila fokus pelajar berpecah, pengajaran yang cemerlang pun akan dilihat secara negatif oleh pelajar kerana minda mereka telah terbiasa dengan rangsangan yang lebih agresif pada skrin telefon mereka. Akibatnya, kaedah pembelajaran yang konvensional dan perlahan dianggap membosankan, disamping mengurangkan motivasi intrinsik dalam kalangan pelajar untuk terlibat sama dalam proses pembelajaran dalam bilik darjah.

4.3 Implikasi: Pemisahan Pelajar daripada Ekosistem Pendidikan

Implikasi jangka panjang daripada pengaruh media sosial ini adalah risiko pemisahan pelajar daripada realiti akademik. Berdasarkan hujah Williams (2024), motivasi pembelajaran yang merosot akan membawa kepada pengasingan emosi pelajar terhadap sekolah.

Jika tidak dikawal, implikasinya antaranya ialah berlaku kemerosotan gred pendidikan yang berakibat kerana kaitan langsung antara penggunaan media sosial yang tidak terkawal dengan penurunan GPA (Haliti-Sylaj & Sadiku, 2024). Seterusnya krisis sahsiah di institusi pendidikan, di mana pelajar mungkin lebih mementingkan pengesahan sosial (tanda suka dan pengikut) di dunia maya berbanding pencapaian akademik sebenar. Keperluan kepada integrasi kaedah pembelajaran tradisional dan digital. Pendidik perlu lebih kreatif dalam menyediakan bahan mengajar dengan mengintegrasikan kaedah pembelajaran konvensional dan digital dalam bilik darjah supaya lebih komprehensif mengikut keperluan semasa untuk meningkatkan semula motivasi pelajar.

5.0 Kesimpulan

Kajian tentang impak laman media sosial seperti TikTok dan Reels menunjukkan bahawa ia adalah isu "pedang bermata dua" dalam konteks pendidikan. Menurut penyelidikan yang telah dijalankan dengan kaedah kajian perpustakaan terhadap 5 artikel yang berfokus media sosial dan motivasi pembelajaran, didapati penggunaan media sosial ini yang berlebihan menyebabkan masalah kognitif yang ketara, terutamanya berkaitan dengan jangka masa perhatian yang singkat dan ketagihan digital, yang mempunyai kesan langsung terhadap pencapaian akademik.

Walau bagaimanapun, media sosial tidak boleh dilihat sebagai aspek negatif terburuk semata-mata dalam pendidikan kerana integrasi teknologi yang positif adalah mungkin, seperti yang dibuktikan oleh penggunaan gelung maklum balas dalam meningkatkan motivasi intrinsik pelajar. Selain memberi kesan kepada akademik, kegagalan untuk mencapai keseimbangan antara keseronokan digital dan kewajipan akademik menyebabkan pelajar menjadi tidak terlibat secara emosi dan tingkah laku dalam persekitaran pendidikan

Kesimpulannya, peranan antara ibu bapa, pendidik dan pembuat dasar perlu selari dan mengikut peredaran masa kerana ianya penting untuk memastikan motivasi dan minat sentiasa wujud untuk pendidikan di Malaysia. Tumpuan utama harus diberikan kepada literasi digital, di mana pelajar diajar untuk menggunakan media sosial sebagai alat pembelajaran dan bukannya sebagai gangguan kognitif. Hal ini sangat penting kerana ia mampu generasi yang bukan sahaja celik teknologi tetapi juga mempunyai kemahiran mental dan fokus yang kuat dalam mencapai matlamat akademik dan intelek sosial.

6.0 Rujukan

Chen, Y., Li, M., Guo, F., & Wang, X. (2022). The effect of short-form video addiction on users' attention. *Behaviour & Information Technology*, 42(16), 1–18.

<https://doi.org/10.1080/0144929x.2022.2151512>

Hu, X. (2025). The Role of Social Media Feedback Mechanisms in Enhancing Motivation and Learning Outcomes: A Self-Determination Theory Perspective on Adolescents Learning English. *Journal of Computer Assisted Learning*, 41(6).

<https://eric.ed.gov/?q=learning+motivation+with+social+media&id=EJ1490033>

Nema, P., Srivastava, R., Bhalla, R., & Chakarboty, A. (2023). Impact of social media distraction on student evaluation of teacher effectiveness. *International Journal of Educational Management*, 37(2).

<https://doi.org/10.1108/ijem-10-2022-0389>

Trendeline Haliti-Sylaj, & Sadiku, A. (2024). Impact of Short Reels on Attention Span and Academic Performance of Undergraduate Students. *Eurasian Journal of Applied Linguistics*, 10(3), 60–68.

<https://eric.ed.gov/?q=Tiktok+reels&id=EJ1454296>

Williams, D. A. (2024). Social Media Use and Georgia High School Students' Academic and School Engagement. In *ProQuest LLC*. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway,

P.O. Box 1346, Ann Arbor, MI 48106. Tel: 800-521-0600; Web site:

<http://www.proquest.com/en-US/products/dissertations/individuals.shtml>.

<https://eric.ed.gov/?q=social+media+engagement+on+peer+relationship+among+&id=E D659572>

Abu Bakar, N. A., Mansor, K. Z., Batmanathan, P., & Rashed, Z. N. (2021). Level of Study Motivation among Students in Two Schools at Hilir Perak District. *Evaluation Studies in Social Sciences*, 2, 56-63.

<https://doi.org/10.37134/esss.vol2.sp.10.2021>

7.0 Appendix

Collection Thesaurus
 [Advanced Search Tips](#)

[Notes](#) [FAQ](#) [Contact Us](#)

Peer reviewed only Full text available on ERIC

Showing one result [Save](#) | [Export](#)

PUBLICATION DATE	
In 2026	0
Since 2025	0
Since 2022 (last 5 years)	1
Since 2017 (last 10 years)	1
Since 2007 (last 20 years)	1
DESCRIPTOR	
Academic Achievement	1
Attention Span	1
Correlation	1
Films	1
Foreign Countries	1
Learner Engagement	1
Memory	1
Program Effectiveness	1
Social Media	1
Undergraduate Students	1
Video Technology	1
More	

Impact of Short Reels on Attention Span and Academic Performance of Undergraduate Students

Trendelaine Haliti-Sylaj; Alisa Sadiku – Eurasian Journal of Applied Linguistics, 2024

Frequent reels that have gained immense popularity on platforms like TikTok, Instagram, and YouTube, significantly reduce attention span and impairs academic performance. This study investigates the impact of frequent exposure to short video reels on undergraduate students' attention span and academic performance, assuming that attention span...

Peer reviewed

Descriptors: Undergraduate Students, Films, Attention Span, Academic Achievement

[ED.gov](#) [IES](#) [Institute of Education Sciences](#) [Privacy](#) | [Copyright](#) | [Contact Us](#) | [Selection Policy](#) | [API](#) | [Metrics](#)
[Journals](#) | [Non-Journals](#) | [Download](#) | [Submit](#) | [Multimedia](#) | [Widget](#)

Articles About 6,330,000 results (0.15 sec)

- Any time** **The effect of short-form video** addiction on users' attention [\[PDF\] researchgate.net](#)

Since 2026 Y Chen, [M Li](#), F Guo, X Wang - Behaviour & Information ..., 2023 - Taylor & Francis

Since 2025 ... to addiction and adverse **effects**. This study aims to investigate the **effect** of addiction to

Since 2022 **short-form videos** on users' attention, including attention while watching **videos** and the ability of ...

Custom range... ☆ Save [Cite](#) Cited by 221 [Related articles](#) All 8 versions
- Sort by relevance** **[HTML] The effect of short-form video** addiction on undergraduates' academic [\[HTML\] frontiersin.org](#)

Sort by date **procrastination: a moderated mediation model**

J Xie, X Xu, Y Zhang, Y Tan, D Wu, M Shi... - Frontiers in ..., 2023 - frontiersin.org

... We hypothesize that **short-form video** addiction would place direct **effect** on academic ... the

effect would be mediated be attentional control. Finally, the **effect** of **short-form video** addiction ...

Review articles ☆ Save [Cite](#) Cited by 132 [Related articles](#) All 6 versions [»](#)
- include patents **Understanding the effects of short-form videos** on sustained attention [\[PDF\] acm.org](#)

include citations **BH Lin, YJ Chung, HY Cheng, YT Yen, CC Li...** - Extended abstracts of ..., 2024 - dl.acm.org

... only investigated the **effect** of **short-form video** in a laboratory and well-controlled setting [7, 9, 50]. Therefore, we aimed to investigate how watching **shortform videos** affects this ...

Create alert ☆ Save [Cite](#) Cited by 17 [Related articles](#) All 2 versions

Welcome, Guest. Sign in to your institution for full access to your library's resources.

My dashboard

- Saved
- Recent activity

Research tools

- New search
- Publication Finder
- Concept map

social media distraction

All filters (0)

Full Text

Peer Reviewed

All dates

Source type

Advanced search

Natural language search [How does it work?](#)

Impact of Social Media Distraction on Student Evaluation of Teacher Effectiveness

By: [Nema, Priyanka](#); [Srivastava, Ritu](#); [Bhalla, Rohan](#); +1 more • In: International Journal of Educational Management, 2023, volume 37, issue 2, pages 300-313 (14p) • ERIC

Purpose: The study examines the impact of **social media distraction** on the relationship between student engagement and student evaluations of teachers (SET) in management ed... [Show more](#)

Subjects: **Social Media**; Student Evaluation of Teacher Performance; Instructional Effectiveness; College Students; +4 more

Collection Thesaurus

learning motivation with social media

Search

Advanced Search Tips

[Notes](#) [FAQ](#) [Contact Us](#)

Peer reviewed only Full text available on ERIC

Showing 1 to 15 of 81,565 results [Save](#) | [Export](#)

PUBLICATION DATE

In 2026	311
Since 2025	4204
Since 2022 (last 5 years)	19470
Since 2017 (last 10 years)	37975
Since 2007 (last 20 years)	59893

DESCRIPTOR

Foreign Countries	28339
Teaching Methods	15801
Student Attitudes	13370
Student Motivation	8395
College Students	7568
Teacher Attitudes	7354
Higher Education	7183
Educational Technology	7151
Academic Achievement	6616
Elementary Secondary Education	6285
Second Language Learning	5857

[More](#)

SOURCE

Effects of Motivation on Chinese EFL Students to Read English Text on Social Media

Ya Nan Wang; Hui Min Low – Education and Information Technologies, 2024

The expanding use of social media has the potential to enhance the quality of English as a foreign language (EFL) instruction and learning. The purpose of this online survey-based study was to investigate the mediating effects of intrinsic and extrinsic motivation for reading English social media text among 348 Chinese undergraduate EFL learners...

Descriptors: Foreign Countries, English (Second Language), Second Language Learning, Undergraduate Students

Peer reviewed
[Direct link](#)

Digital-Based Learning Media Innovation: Improving Motivation and Science Learning Outcomes

Aan Nurhasanah; Eko Handoyo; Arif Widiyatmoko; Rusdarti Rusdarti – International Journal on Social and Education Sciences, 2025

This study aims to explore the effectiveness of digital-based learning media innovation in improving students' motivation and learning outcomes in Natural and Social Sciences (IPAS) subjects at elementary school level. The research approach used is qualitative with a case study method on fifth grade students at an elementary school in Indonesia...

Descriptors: Elementary School Students, Grade 5, Elementary School Science, Student Motivation

Peer reviewed
[Download full text](#)

The Role of Social Media Feedback Mechanisms in Enhancing Motivation and Learning Outcomes: A Self-Determination Theory Perspective on Adolescents Learning English

Xiaoli Hu – Journal of Computer Assisted Learning, 2025

Introduction: Social media has become an effective instrument to enhance adolescents' knowledge-gaining experiences, even in language acquisition. The mechanisms of interactive feedback in such sites can affect

Peer reviewed
[Direct link](#)

Collection Thesaurus academic engagement with social m Search Advanced Search Tips

Peer reviewed only Full text available on ERIC

Showing 1 to 15 of 54,856 results Save | Exp

PUBLICATION DATE

Table with 2 columns: Publication Date Range and Count. Includes rows for 'In 2026', 'Since 2025', 'Since 2022 (last 5 years)', 'Since 2017 (last 10 years)', and 'Since 2007 (last 20 years)'.

DESCRIPTOR

Table with 2 columns: Descriptor and Count. Includes rows for 'Foreign Countries', 'Academic Achievement', 'Student Attitudes', 'Teaching Methods', 'Higher Education', 'Learner Engagement', 'College Students', 'Teacher Attitudes', 'Social Media', 'Undergraduate Students', and 'Program Effectiveness'.

SOURCE

Digital and Distributed: Learning and Teaching Doctoral Writing through Social Media

Guerin, Cally; Aitchison, Claire; Carter, Susan – Teaching in Higher Education, 2020

Higher education learning is increasingly enacted in digital environments and doctoral education is no exception. Scholars -- supervisors and PhD candidates -- actively create their own digital profiles, and their research is often disseminated via social media in tandem with the traditional publication of journals and books. Online learning...

Descriptors: Graduate Students, Writing (Composition), Social Media, Electronic Publishing

Peer reviewed Direct link

Exploring Social Media Use among Academics: Through the Lens of Practice Architectures

Nishantha Gamage; Pethigamage Perera; Sangeetha Kuttly; Ritesh Chugh – European Journal of Education, 2025

This study presents a novel application of Stephen Kemmis' Practice Architectures framework, encompassing cultural-discursive, material-economic and social-political arrangements, to investigate the information practices of academics on social media. Drawing upon a systematic literature review of 36 peer-reviewed articles, the analysis elucidates...

Descriptors: Higher Education, College Faculty, Social Media, Communication (Thought Transfer)

Peer reviewed Direct link

Navigating the Dual Impact of Social Media on Academic Performance and Social Interactions in Higher Education

Shaibou Abdoulai Haji – Journal of Educational Technology and Online Learning, 2025

This study investigates the influence of social media on academic performance and social interactions among master's students at the University of Yaoundé I (UY1). Using a mixed-methods approach, the research includes a sample of 384 students across four faculties. Quantitative data was collected through a structured questionnaire, while...

Peer reviewed Download full text